

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматкасимов Джахонгир
Абиркулович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
san'atshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
san'atshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
san'atshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev G'ani Muhammadovich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD)

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qo'ldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev G'ulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonakulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vakhobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yo'ldoshev Ma'rufjon Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтйнай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бхатиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуjabbarova Musallam Lapasovna
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нижонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Ма'руфжон Мухаммаджонвич
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна Асатуровна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abduhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonakulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Ma'rufjon Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Муллажонов Давлат Мавлонович 1990-ЙИЛЛАР ЎЗБЕК ОММАВИЙ ЭСТРАДА ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОҲАНГ АСОСЛАРИ ХУСУСИДА.....	4
2. Inatullayev Вахромjon Воqijonovich FARG’ONA VODIYSI QIRG’IZLARI MA’NAVİYATIDA MADANIY DIFFUZIYA HODISASI.....	11
3. Умарходжаева Мамура Каримбаевна ЎЗБЕКИСТОН ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ САЊЪАТИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	17
4. Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich TALABA-REJISSYORLARNING MUSIQIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA – SHARQ MUSIQIY MEROSI TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	22
5. Gaziev Jobirkhon Jurakhonovich PRINCIPLES OF MUSIC TEACHING.....	28
6. Каримова Ширинхон Махмуджон кизи ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ УЗБЕКИСТАНА.....	33
7. Ermatova Sadoqat Nasrullayevna O‘ZBEK MILLIY XALQ O‘YINLARINING YOSHLAR MA’NAVIY TARBIYASIDAGI AHAMIYATI.....	40
8. Qo‘chqorova Dilfuzaxon Egamovna XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA.....	45

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Qo'chqorova Dilfuzaxon Egamovna

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti mustaqil izlanuvchisi

XALQ IJODIYOTI NAMUNALARI ASOSIDA TALABALARNING BADIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12251558>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik muammolari o'rganilgan bo'lib, mavzuga oid tadqiqot ishlari tahlil qilingan va xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: xalq ijodiyoti, folklor, an'ana, marosim, nomoddiy madaniy meros, ilmiy-tadqiqot ishi.

Кучкарова Дилфуза Эгамовна

Научный исследователь

Государственного института искусства и культуры Узбекистана

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА НА ПРИМЕРАХ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучаются педагогические проблемы развития художественного мышления учащихся на примерах народного творчества, анализируются научные работы по теме и делаются выводы.

Ключевые слова: народное искусство, фольклор, традиция, ритуал, нематериальное культурное наследие, исследовательская работа.

Kuchkarova Dilfuza Egamovna

Scientific researcher State Institute of Art and Culture of Uzbekistan

DEVELOPMENT OF ARTISTIC THINKING OF STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM BASED ON EXAMPLES OF FOLK CREATIVITY

ABSTRACT

In this article pedagogical problems of developing students' artistic thinking based on examples of folk art are studied, research works on the topic are analyzed and conclusions are drawn.

Key words: folk art, folklore, tradition, ritual, intangible cultural heritage, research work.

So'nggi yillarda talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishning kreativ ta'lim texnologiyalari amaliyotga keng joriy etilmoqda. Bu g'oyalarni ro'yobga chiqarish uchun talabalarning xalq ijodiyoti vositalari orqali badiiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan

texnologiyalarni tatbiq etishning pedagogik, psixologik imkoniyatlaridan amaliyotda foydalanish bo'yicha samarali ishlarni olib borishga imkon beradi.

Respublikamizda so'nggi yillarda xalq ijodiyoti namunalari asosida talabaning badiiy tafakkurini rivojlantirishning xuquqiy-meyoriy asoslari takomillashtirilmogda. "Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish [1] maqsadida ta'limiy va madaniy jabhalarni tizimli isloh qilish, ijrochilik mahoratining yangi tizimini joriy qilish, "ustoz-shogird" an'analari va mahorat maktablari asosida ta'lim berish tizimining yo'lga qo'yilishi [2] ystuvor vazifalar sifatida belgilandi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-yanvardagi "Madaniy faoliyat va madaniyat tashkilotlari to'g'risida" O'RQ-668-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni, 2018-yil 29-iyabrdagi PQ-4038-son "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2022-yil 2-fevraldagi PQ-112-son "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda xalq ijodiyoti orqali badiiy tafakkurni rivojlantirish uchun huquqiy asos yaratilgan.

Mamlakatimizda xalq ijodiyoti, marosim va urf-odatlar vositasida talaba-yoshlarning badiiy tafakkurini rivojlantirish yuzasidan T.Mirzayev, O.Safarov, D.O'rayeva, I.T.Yormatov, M.Jo'rayev, J.Yusupov, M.R.Rahmanova, K.N.Qodirov, Z.H.Jumayev, B.M.Suvankulov, R.Abdullayev, Z.Xolmanova, M.Quronov, O.Musurmonova, U.Mahkamov kabilar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

MDH davlatlari tadqiqotchilaridan V.O.Marmilova, V.I.Soloduxin, G.K.Shalabayeva, T.M.Sadalova, O.V.Galkova kabilar xalq ijodiyoti vositada o'qitish metodologiyasi, o'qitishning zamonaviy metodlari, talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirish masalalarining ilmiy-nazariy jihatlarini bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan.

Shu nuqtai nazardan quyidagilar xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishda pedagogik muammo sifatida o'rganiladi:

- talabalarning badiiy tafakkurini jahon standartlari va talablari asosida shakllantirish va rivojlantirishning falsafiy, pedagogik-psixologik, ilmiy-nazariy jihatlarini tahlil qilish;
- xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish texnologiyalarini nazariya va amaliyotda jarayonida o'zaro integratsiyalashtirish asosida rivojlantirish;
- xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishni auditoriyada va auditoriyadan tashqarida amalga oshirishga qaratilgan metodikalar va ularni baholash darajalari, intellektual mezonlarini ishlab chiqish.

Mazkur muammolarni hal etishda (tahliliy-sintetik, qiyosiy-taqqoslash, analogiya, modellashtirish), diagnostik (so'rovlar, test o'tkazish, kuzatish, loyihalashtirilgan metodikalar), prognostik (ekspert baholash, mustaqil baholarni umumlashtirish), pedagogik eksperiment va matematik statistika metodlari (ma'lumotlarni statistik qayta ishlash)dan foydalanish maqsadlidir..

Mazkur metodlar asosida qo'llaniladigan ilmiy-nazariy yondashuvlar xorijiy va mahalliy tajribalar asosida qiyosiy tahlil qilinib, rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlardan foydalanish muhimdir.

Insoniyat yaratgan bebaho madaniyat durdonalari eng avvalo har qaysi millatning folklor san'atida mujassam topgani hammamizga yaxshi ma'lum. Turli xalqlarning milliy o'zligini, ularning tili va hayot tarzini, an'ana va urf-odatlarini ifoda etadigan baxshichilik san'ati umumbashariy madaniyatning uzviy qismi sifatida barchamiz uchun qadrlidir [3, 134].

Xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirish yuzasidan shug'ullangan olimlarning tadqiqot ishlariga qisqacha to'xtalib o'tishni joiz topdik.

O'zbek xalq samoviy afsonalarining tarixiy asoslari va poetikasi haqida tadqiqotchi M.Jo'rayev mif va afsona munosabati masalasini, mifologik tasavvurlarning epik janrlar ibtidosida tutgan o'rnini, o'zbek xalq mifologik afsonalarining tasnifini, kosmogonik (samoviy), etnogenetik, zoobotanomik, antropogenik afsonalar turkumining o'ziga xosligini, xalqimizning samoviy

qarashlari va afsonalarining ilk bor izchil to'plab, qiyosiy-tarixiy hamda qiyosiy-tipologik jihatini, oy, quyosh, Yetagan, Temir qoziq, Oqbo'zot va Ko'kbo'zot, Zuhra, Hulkar, Somon yo'li kabi osmon jismlari xususidagi samoviy afsonalar syujetining yetakchi motiqlari va obrazlar sistemasining tarixiy asoslarini, oy va quyosh tutilishi, kamalak, yulduz uchishi, momaqaldiraq, chaqmoq, qyun singari tabiat hodisalari to'g'risidagi xalq qarashlarining samoviy mifologiyaga aloqador ko'hna ildizlarini, an'anaviy vaqt hisobining chilla, Ayamajuz, ahman-dahman, hezim-xirmon, naxsi navro'z, obi rahmat kabi davrlari bilan bog'liq mifologik tasavvurlarni o'zida mujassamlashtirgan o'zbek xalq taqvimiy afsonalar tizimini o'rganadi [7, 9-10].

Sanama janri tabiati va badiiyati mavzusida tadqiqot olib borgan S.S.Avezov sanamalarining genetik asoslarini, janriy chegaralarini, aytilish tartibiga xos xususiyatlarini, janriy tabiati va bunda so'z hamda ritmning munosabatiga xos xususiyatlarini, kompozitsion tarkibi va poetik xususiyatlarini umumlashtirish jarayonida raqam, so'z va so'qma so'zlarning ritmik-kompozitsion va estetik vazifalarini, voqeaband, kumulyativ va so'qma sanamalarining ichki turlariga xos xususiyatlar umumlashtirilganda va janrning qismatini ko'rsatish asnosida ijtimoiy-estetik va etnopedagogik ahamiyatini asoslab bergan [5, 8-9].

O'zbek xalq tarixiy rivoyatlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularning hayotiy haqiqat va tarixiy reallikni aks ettirish mezonlari, hayotiy-maishiy funksiyalari va genetik ildizlarini, tarixiy rivoyatlarning o'ziga xosligi tinglovchi va ijrochining hikoya qilinayotgan voqelik bayoniga munosabatini, voqelik talqinining retrospektivlikka asoslanishini, syujet-kompozitsion tuzilishining soddaligini, obrazlar tizimining o'ziga xosligini, o'zbek folkloridagi tarixiy rivoyatlarning jamlanganligi va ularning syujetlarini, tarixiy rivoyatlar syujeti asoslarini hamda epik obrazlar badiiyatini Z.H.Jumayev tomonidan tadqiq etilgan [9, 8].

Tadqiqotchi G.Keller o'zbek ertaklariga bag'ishlangan maqolasida O'zbekistonga bir necha bor uyushtirgan etnografik ekspeditsiyasida natijasida to'plangan ertaklar, o'zbek urf-odatlarini, ertakchi ayollarning ma'naviy qadriyatlarini, quvnoqliklari, so'zamolliklari asosida "Samarqand ertaklari. O'zbekistonda Ipak yo'li bo'ylab dala tadqiqotlari" nomli kitobi Germaniyada uch marotaba nashr etilgani va uzoq yillik izlanishlar jarayonida o'zbekistonlik hamkasblari bilan o'zbek xalq og'zaki ijod namunasi bo'lgan "O'zbek ertaklari turlari katalogi"ga mingdan ortiq ertaklar to'planganligi, shuningdek, o'zbek ertaklarining o'ziga xosligi, ijro uslublari, avlodlan-avlodga meros bo'lib kelinayotganligi yoritilgan [10, 16-17].

Ijtimoiy-estetik ong takomili va davrlar xarakteriga ko'ra xalfachilik turlarining vujudga kelishi va yangi asarlar bilan boyib borishi jarayonini, Xorazm vohasi hududida to'rtta xalfachilik markazi mavjudligini, ijro va ijodda umumiy qonuniyatlardan tashqari, ularning har biriga xos lokal belgilarni, xalfalar repertuaridagi an'anaviy hamda yangi qo'shiqlarning kompozitsion qurilishi va badiiyati batafsil tahlilini, shoira xalfalarning individual ijodiyoti namunalarida folklor an'analari bilan birga yozma adabiyotning ta'sirini tadqiqotchi S.H.Ollaberganova tadqiq etgan [12, 10].

Xorazm xalfachilik san'ati o'zligimizni o'ziga xos yo'sinda namoyon qiluvchi qadriyatlarimizdan biridir. Ma'lumki, bu yo'nalish Xorazm qo'shiqchilik san'atida muhim o'rin egallagan bo'lib, xalfalar epik asarlarni, termalar va laparlarni kuylab kelishgan. Qo'shiqchilikning bu yo'nalishi asosan ayollar orasida keng tarqalgan va shu yo'nalishda qo'shiq aytadiganlar xalfalar deb yuritib kelingan. "Xalfa" so'zi turli tarixiy davrlarda turlicha shakllarga ega bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi "kuylovchi", "yetakchi" ma'nosini bildiradi. "Qalpa" so'zi Xorazm vohasi lahjasida "xalpa" ya'ni "xalfa" shaklida ommalashgan [13, 18-24].

O'zbek folklorida tush va uning badiiy talqini bo'yicha tadqiqotchi J.S.Eshonqulov izlanishlar olib borgan bo'lib, unda jahon va o'zbek folklori uchun tipologik hodisa bo'lgan badiiy tush motivining o'zbek folklorshunosligida qiyosiy-tarixiy, ruhiy-tahlil metodlarini, tush hodisasining adabiyotshunoslik fanida qo'llash mumkin bo'lgan atamalarini ma'no qamrovini, badiiy tush motivining tarixiy-hayotiy asoslari, tush hodisasiga mifologik, an'anaviy, diniy, professional ta'burchilik, ilmiy munosabatlar mohiyatini, o'zbek folklorini tadqiq etishda ruhiy tahlil metodining imkoniyatlarini, mif-marosim-tush munosabatlari, xalq qo'shiqlari, topishmoqlari, ertak va dostonlaridagi badiiy tushning kompozitsion, badiiy-estetik vazifalari tahlillar bilan tasdiqlab

berilganida, tush motivining boshqa motivlar bilan munosabat darajasi, tush timsollari tizimi, semantikasi tadqiq etilib ma'no va vazifalariga ko'ra tasniflangan [6, 14-15].

R.Abdullayevning "Askiya – xalq merosi durdonasi" maqolasida askiya janrining kelib chiqish tarixi, uning o'ziga xos ijro xususiyatlari, askiya payrovlari, askiya rivojiga hissa qo'shgan so'z ustalari, zamonaviy askiyachilik san'atining yetuk vakillari, askiya san'ati muhofazasi yuzasidan olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot berilgan [4, 23]. Tadqiqotchi Z.Xolmanovanning "Askiya – til va tafakkur tajassumi" mavzusidagi maqolada askiya so'zining lug'aviy ma'nosi, janr xususiyatlari, askiyaning kelib chiqish tarixi haqidaga manbalar, askiya san'ati haqida bildirilgan fikrlar, askiya va askiyachiga qo'yiladigan talablar, askiyaning badihaga asoslanganligi, askiya so'zamollik va zehnlilik san'ati ekanligi ta'kidlangan [17, 25-26].

Tadqiqotchi O.Musurmonova tomonidan pedagogika fanida ma'naviy qadriyatlar asosida umumiy ta'lim maktabi yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy madaniyati shakllantirish muammosi birinchi marta yaxlit pedagogik tizim tarzida tadqiq etilgan; ma'naviy madaniyatning mohiyati, tarkibiy qismlari, qurilishi va ahamiyati ilmiy-pedagogik jihatdan asoslangan; ma'rifiy qadriyatlar vositasida o'quvchilarning dars va darsdan tashqari bo'sh vaqtida ma'naviy madaniyatini shakllantirishning samarali shakllari, usullari, vositalari, uslubiyati belgilangan; o'tmish ilg'or tajribalarga asoslangan holda ma'naviy madaniyatlikning asosiy mezonlari ishlab chiqilgan; yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy madaniyatini shakllantirishning andazasi yaratilgan va uning samaradorligini ta'minlovchi omillar ilmiy asosda talqin etilgan [11, 24-25].

Tadqiqotchi A.Y.Teshaboyev boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsini shakllantirishda folklor asarlaridan foydalanib mehnatsevarlik tarbiyasini amalga oshirishning pedagogik ahamiyatini, folklor asarlaridan foydalanib mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashni aniqlash mezonini hamda metodikasini, o'zbek xalq mehnat an'analaridan foydalanishning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati o'qituvchi va o'quvchilarning o'quv hamda sinfdan tashqari faoliyatlari bilan uzviy ravishda bog'liqligini tadqiq etgan [15, 11].

Tadqiqotchi A.T.Tilegenov tomonidan "Alpomish" dostoni bo'yicha maktablarda olib borilgan kuzatuvlar, tajribalar o'tkazish natijasida o'smirlarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning maqbul yo'llari, dostonidagi ma'naviy-axloqiy qadriyatlar yangicha yondoshuv asosida tasniflanishi, o'smirlarda "Alpomish" dostoni vositasida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashning samarali shakl va usullari ilmiy asosda ishlab chiqilgan [16, 14].

O'.M.Rajabov qishloq maktablaridagi kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga xos xususiyatlarni, yosh avlodni insonparvarlik hislarini tarbiyalashda oila va maktab tarbiyasi uyg'unligini ta'minlashda folkloridan foydalanish yo'llarini, bolalar folklori vositasida kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining insonparvarlik hislarini tarbiyalashning pedagogik shart-sharoitlarini, kichik yoshdagi o'quvchilar bilan sinfda va sinfdan tashqari o'tkazilgan mashg'ulotlarda bolalar folkloridan foydalanish yo'llarini, o'tkazilgan tajribalar va ilmiy kuzatishlar asosida bolalar folkloridan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqqan [14, 8-9].

Tadqiqotchi D.U.Jumanazarova yuksak insoniy fazilatlarining xalq dostonlarida namoyon bo'lish holatlarining ilmiy-metodik tavsifini, "Alpomish" va "Zaydinoy" dostonlari vositasida o'quvchilarning yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish muammosi adabiy ta'lim metodikasida, xususan, Qodir baxshi Rahimov ijro etgan "Zaydinoy" dostonidagi ma'naviy-axloqiy mezonlarni majmuini, "Umumiy o'rta ta'lim maktablarining sinfdan tashqari mashg'ulotlarida xalq dostonlarini o'rgatishga oid metodik ishlar tizimi" nomli fakultativ mashg'ulot dasturini ishlab chiqqan va amaliyotga joriy etgan [8, 10-11].

Tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirish jarayonida metodologik manba bo'lib, bunda tadqiqotning ilmiy ahamiyati xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan individual shaxsning madaniy, ijtimoiy, badiiy, ijodiy xususiyatlarini inobatga olgan holda retrospektiv yondashuv asosida tahlil etiladi, talabalarning ijrochilik va badihago'ylik mahoratini rivojlantirishning nazariy-uslubiy jihatlari va takomillashgan interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish asoslanadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati sifatida xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning didaktik va metodik ta'minotining takomillashuvi, mualliflik konsepsiyasi asosida ishlab chiqilgan ko'rik-tanlovlar, tomoshalar, televizion ko'rsatuv va radio eshittirishlardan professional va oliy ta'lim muassasalarida darslik, o'quv qo'llanma, o'quv dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, xalq ijodiyoti namunalari asosida talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishda pedagogik jarayon va mavzuning pedagogik muammo sifatida tadqiq etilishi eng muhim vazifadir. Mazkur vazifani amalga oshirishda sohada olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish asosiy manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi "Ma'muriy islohotlar doirasida madaniyat va turizm sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-114-son farmoni. 27.07.2023-y., 06/23/114/0527-son.

3. Mirziyoyev SH.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. Asarlar. 3-jild. – Toshkent: O'zbekiston, 2019. – B. 134.

4. Abdullayev R. Askiya – xalq merosi durdonasi. // Moziydan sado. 2015, № 1. – B. 23.

5. Avezov S.S. Sanama janri tabiati va badiiyati: Dis. ... fil.fan.nom. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti, Buxoro davlat universiteti, 2004. – B. 8-9.

6. Eshonqulov J.S. O'zbek folklorida tush va uning badiiy talqini: Dis. ... fil.fan.dok. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti, 2010. – B. 14-15.

7. Jo'rayev M. O'zbek xalq samoviy afsonalarining tarixiy asoslari: Dis. ... fil.fan.dok. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi Adabiyot instituti, 1996. – B. 9-10.

8. Jumanazarova D.U. Sinfdan tashqari o'qish jarayonida o'quvchilarda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarini rivojlantirish ("Alpomish" va "Zaydinoy" dostonlari misolida): Dis. ... ped.fan.nom. – Toshkent: O'zbekiston jahon tillari universiteti, 2010. – B. 10-11.

9. Jumayev Z.H. O'zbek xalq tarixiy rivoyatlari (o'rganilishi, o'ziga xos xususiyatlari va tasnifi): Dis. ... fil.fan.nom. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti, 2005. – B. 8.

10. Keller G. O'zbek ertaklari izidan // Moziydan sado. – Toshkent, 2015. – № 1 (65). – B. 16-17.

11. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilari ma'naviy madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari: Dis. ... ped.fan.dok. – Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika instituti, 1993. – B. 24-25.

12. Ollaberganova S.H. Xalfalar ijodining o'zbek folkloridagi o'rni: Dis. ... fil.fan.nom. – Toshkent: A.Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti, 2007. – B. 10.

13. Qo'chqorova D.E. Xalfachilik san'atining o'ziga xosligi va ma'naviy asoslari // Madaniyat chorrahali. – Toshkent: 2021. № 2. – B. 18-24.

14. Rajabov O'M. Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini bolalar folklori vositasida insonparvarlik xislarida tarbiyalash (O'zbekiston qishloq maktablari misolida): Dis. ... ped.fan.nom. – Toshkent: Xalqlar do'stligi ordenli Nizomiy nomidagi Toshkent davlat oliygohi, 1992. – B.8-9.

15. Teshaboyev A.Y. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda folklor asarlaridan foydalanish: Dis. ... ped.fan.nom. – Toshkent: Xalqlar do'stligi ordenli Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika instituti, 1995. – B. 11.

16. Tilegenov A.T. Xalq dostonlari vositasida o'smirlarni ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ("Alpomish" dostoni misolida): Dis. ... ped.fan.nom. – Toshkent: T.N.Qori-Niyoziy nomidagi O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, 1998. – B.14.

17. Xolmanova Z. Askiya – til va tafakkur tajassumi. // Moziydan sado. 2015, № 1. – B. 25-26.
- Ermatova S.N. Shaxs tarbiyasining shakllanishida xalq o‘yinlarining ma’naviy-estetik ahamiyati // Madaniyat chorrahallari elektron jurnal. – Toshkent, 2019. № 3. 32-bet.

MADANIYAT CHORRAHALARI JURNALI

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqolalar o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator markazdan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 150-200 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

ЖУРНАЛ ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца – 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от центра Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи.
4. В следующей строке аннотация из 150-200 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова.
6. Далее начинается основной текст.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиата. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должны быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

JOURNAL CROSSROADS OF CULTURE

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The first and last names of the author in the first line, and the title, position, academic degree and title of the author, e-mail address and telephone number in the second line, the name of the article in bold letters in the third line. This information certainly must be entered in Uzbek, English and Russian.
4. An annotation of 150-200 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages.
6. The next line begins with the main text.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].

MADANIYAT CHORRAHALARI

6-JILD, 1-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-6, НОМЕР-1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-6, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000